

© І.В. Бельмас¹, Д.Л. Колосов², С.В. Онищенко², І.Т. Бобильова¹

¹ Дніпровський державний технічний університет, Кам'янське, Україна

² Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Дніпро, Україна

ЧАСТКОВЕ ВІДНОВЛЕННЯ ТЯГОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГУМОТРОСОВОГО ТЯГОВОГО ОРГАНА З УШКОДЖЕНОЮ ТРОСОВОЮ ОСНОВОЮ

© I. Belmas¹, D. Kolosov², S. Onyshchenko², I. Bobylova¹

¹ Dniprovsk State Technical University, Kamianske, Ukraine

² Dnipro University of Technology, Dnipro, Ukraine

PARTIAL RESTORATION OF TRACTIVE ABILITY OF RUBBER-CABLE TRACTIVE ELEMENT WITH DAMAGED CABLE BASE

Мета. Розробити алгоритм розрахунку ділянки відновлення тягової спроможності гумотросового тягового органа, що має ушкоджений трос.

Методика дослідження полягає у побудові методами механіки композитних матеріалів аналітичних моделей взаємодії тросів у гумотросовому тяговому органі як композитній структурі, утвореної з регулярно розташованих в одній площині паралельних тросів, що взаємодіють через шар гуми та математичному моделюванні напружено-деформованого стану гумотросового тягового органа за наявності розривів довільного троса та часткового відновлення тягової спроможності каната. Математичний опис процесу базується на засадах механіки шаруватих конструкцій із жорсткими та м'якими шарами.

Результати дослідження. Встановлено аналітичні залежності коефіцієнтів нерівномірності розподілу зусиль поміж тросами вздовж каната в області видалення троса, інтенсивності розподілу дотичних напружень в гумових міжтросових прошарках, нерівномірного розподілу сил розтягу тросів та моменту скручування каната з частково видаленим та заміненним тросом. Обґрунтовано доцільність заміни відрізка ушкодженого троса на відрізок цілого завдяки зменшенню максимальних дотичних напружень в гумовій оболонці відновленого тягового органа.

Наукова новизна полягає у встановленні аналітичних залежностей розподілу параметрів напружено-деформованого стану гумотросового тягового органа за наявності видалення та заміни частини троса каната.

Практичне значення. Отримані залежності дозволяють визначати раціональну довжину ділянки заміни троса та розробляти алгоритм розрахунку цієї ділянки, що забезпечує мінімальне значення коефіцієнта концентрації сил розтягу троса для будь-якого гумотросового тягового органа. Встановлені закономірності дають змогу з високим рівнем достовірності прогнозувати експлуатаційні властивості каната, включно з розривами тросової основи. Результати можуть бути використані під час проектування та експлуатації підйомно-транспортних машин з гумотросовими тяговими органами.

Ключові слова: підйомно-транспортна машина, гумотросовий тяговий орган, розрив тросової основи, математична модель, напружено-деформований стан, відновлення тягової спроможності.

Вступ. В підйомно-транспортних машинах широко використовують гумотросові стрічки та канати [1-4]. Вони складаються з системи паралельних тросів, розташованих в одній площині з незмінним кроком та укладених в еластичну (гумову, поліуретанову) оболонку. Прикладена рівномірно розподілена вздовж

ширини стрічки або каната зовнішня сила розтягу, практично рівномірно розподіляється поміж усіма тросами [5].

В процесі експлуатації гумотросові стрічки конвеєрів та канати підйомних машин руйнуються. Основною формою руйнування стрічок та канатів, що впливає на їх тягову спроможність, є розрив тросів. Розрив троса призводить до перерозподілу сил розтягу тросів у стрічці або канаті та втрати їх тягової спроможності [6-9]. Максимальний вплив на втрату тягової спроможності викликають розриви крайніх тросів. При цьому коефіцієнт концентрації залежить від кількості тросів у стрічці (канаті), коли їх кількість не перевищує восьми. Він зменшується за кількості тросів два від 2 до 1,6 [5]. Розробка методів зменшення втрати тягової спроможності, зумовленої розривами тросів – **актуальна науково-технічна задача**, розв’язання якої дозволить зменшити негативний вплив розривів тросів на експлуатаційні характеристики стрічок та канатів.

Стан питання та постановка задачі дослідження. Найбільш детальний аналіз напружено-деформованого стану (НДС) стрічки з розривами тросів наведено в роботі [10]. В ній показана можливість зменшення втрати тягової спроможності гумотросової стрічки шляхом часткового видалення або заміни частини ушкодженого троса. Разом з тим, в ній не отримані математичні залежності для визначення напружено-деформованого стану стрічки з частково відновленою тяговою спроможністю, зумовленою розривом довільного троса, та не визначені неврівноважені моменти скручування тягових органів на ділянці часткової втрати тягової спроможності.

Основний зміст роботи. Розглянемо дві запропоновані в роботі [10] схеми часткового відновлення тягової спроможності гумотросового тягового органа (рис. 1). Схема стрічки з частково видаленим тросом показана на рисунку 1, а, а із заміненним – на рисунку 1, б.

Рис. 1. Схеми стрічки з частково (на довжині l): а – видаленим тросом, б – заміненним тросом

Система рівнянь рівноваги тросів у стрічці має вигляд [10]